

EDITORIAL

Nos complace presentar la nueva edición de JUS Revista Jurídica, primer número de 2023, que incluye una variedad de artículos de interés para la comunidad jurídica y académica. El contenido de esta revista representa un logro por la colaboración de distinguidos investigadores desde sus respectivas líneas de investigación haciendo posible la conformación de un fascículo de gran utilidad para la investigación jurídica.

En primer lugar, presentamos un artículo que aborda los derechos sexuales y reproductivos, uno de los temas más relevantes y controversiales en la actualidad. En este trabajo se examinan las libertades individuales desde la dicotomía derecho y política. Este artículo ofrece un estudio teórico de esta relación para ayudar al análisis, sosteniendo que la libertad, la igualdad y la justicia forman un horizonte común que se manifiesta en el orden social.

Asimismo, presentamos un artículo que analiza los valores y principios constitucionales en la Constitución española. En este trabajo, se profundiza sobre la necesidad de establecer diferencias entre principios y valores como base del ordenamiento jurídico y se examina su aplicación práctica en el contexto actual.

En tercer lugar, incluimos un artículo que se enfoca en la regulación de los fondos de pago electrónicos en la Ley Fintech. En este trabajo se examina el marco legal actual y se identifican algunas de las limitaciones y desafíos que existen en este ámbito.

Por otra parte, presentamos un artículo que analiza la transición hacia el nuevo modelo de justicia laboral perteneciente al Poder Judicial, sustituyendo al antiguo sistema tripartito dependiente del Poder Ejecutivo. En este trabajo se examina la importancia de estos organismos en la resolución de conflictos laborales y se proponen algunas estrategias para mejorar su eficacia.

Finalmente, incluimos un artículo que aborda la indeterminación del derecho y la racionalidad de la administración de justicia, en el contexto de los nuevos paradigmas de transparencia. En este trabajo se examinan algunos de los desafíos que plantea la creciente demanda de rendición de cuentas en la administración de justicia y se proponen algunas estrategias para mejorar su eficacia.

Esperamos que esta edición de nuestra revista sea de interés para todos aquellos que estén interesados en los desafíos actuales del sistema jurídico y en las estrategias para abordarlos.

Sonia Elizabeth Ramos-Medina
Editora JUS

